

PUBLITSISTIK USLUBDA METAFORALARNI QO'LLASHNING AHAMIYATI

Aminova Nafisa Istamovna

Tayanch doktorant

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Samarqand, O'zbekiston

E-mail: nafisa.istamovna1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15654833>

Annotatsiya. Metafora badiiy uslubda juda ko'plab tadqiqotlarning manbai sifatida o'rganildi, ammo uning publitsistik uslubda tutgan o'rnini aniqlash, tadqiqotlarni yangilashni taqazo etadi. Publitsistik uslubda metaforaning qo'llanishi, metaforizatsiyalashgan so'zlardan foydalanish, metaforalarni o'z ichiga olgan maqollar va mashhur iboralar ham tez-tez uchrab turadi. Bu uslubda metaforaning qo'llanishi tinglovchiga axborotni yetkazishda qo'shimcha ma'nolarni berishga xizmat qilishi mumkin. Birinchidan, o'quvchi yoki tinglovchiga tushinilishi qiyin bo'lgan tushunchalarni ular allaqachon bilgan yoki tasavvur qila oladigan narsa bilan bog'lash orqali tushuntirishga yordam beradi. Ikkinchidan, publitsistik uslubda hissiy assotsiatsiyalarga ega metaforalarni qo'llash axborotda biz o'ylagan kayfiyat yoki ohangni beradi. Ushbu maqolada publitsistik materiallarda, ularning sarlavhalarida qo'llanilgan metaforalar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: metafora. Publitsistik uslub, sarlavha, lug'aviy ma'no, ko'chma ma'no, metaforik tafakkur, matn tahlili.

Kirish. Ko'chimlarning hosil qilinishida qat'iy chegara yo'q, ularning qanday manoni ifodlashini matn orqali aniqlash mumkin. Tilning ifoda tasvir vositalaridan biri metafora hodisasi bo'lib, eng salmoqli ko'chim turaridan biridir. Metafora tilda mavjud bo'lgan nomning muayyan o'xshashlik asosida yangi ma'no uchun qo'llanishidir. Hosil bo'lgan yangi ma'no kommunikativ vazifasi bilan birgalikda ekspressiv vazifasini ham bajaradi. Metafora deyilganda ko'z oldimizga ikki xil tushuncha paydo bo'ladi, tushunchaning haqiqiy lug'aviy ma'nosi va boshqa tushunchaga o'xshashlik asosida ko'chirilgan ko'rinishi. Bir narsani boshqa narsalar orqali idrok etish jarayoni lingvistik va psixologik jarayondir. Metafora narsalarni jonli va aniq qilib ko'rsatishi mumkin, shuningdek, chuqur va mavhum haqiqatni yanada sodda va aniq ifodalashi mumkin.¹ Bizni o'rab olgan nomlarni ba'zan to'g'ridan-to'g'ri ma'nosiga ko'ra tushunib bo'lmaydi, lekin so'zlovchining ifodalagan niyatini tushunish uchun

odamlarning dunyoni idrok etishi bilan birlashtirilishi kerak. Bu lingvistik hodisa kognitiv tilshunoslikda metaforik qarash deb ataladi.

Matnni tahlil etish orqali metaforik ko'chimda qanday ma'no yashiringanini bilishimiz mumkin. Bir ijodkor ko'chma ma'noda qo'llagan so'zni, boshqa bir ijodkor ayni shu so'zni boshqa semada qo'llashi ham mumkin. Bu esa ijodkorning mahoratiga, tafakkuri, qarashlariga bog'liq holda yuzaga keladi. Tilning ifoda tasvir vositalari badiiy uslubda keng o'rganilib kelinmoqda, publitsistik uslubda ham uning lingvistik xususiyatlarini o'rganishni, semantik, stlistik, pragmatik xususiyatlarini tadqiq etishni lozim topdik.

Asosiy qism. Qadimdan Sharqda ijodkor mahoratini tilning ifoda tasvir vositalaridan qay darajada foydalanganligi belgilab bergan. Publitsistik uslubda ham bunday tasvir vositalarning o'rni va ahamiyatini aniqlash, lingvistik xususiyatlarini o'rganish lozim. Ayniqsa, bu vositalar S.Karimov ta'kidlaganidek, faqat alohida olingan ijodkor qalamigagina mansub bo'lsa, ohori to'kilmagan holda, badiiy ijodning nodir namunasi sifatida yashayveradi. ² Shoir, nosir, publitsist Farmon Toshev publitsistikasida tilning ifoda tasvir vositalaridan biri metaforaning qo'llanishi va uning tafakkurimizga ta'siri, emotsional-ekspressiv vazifasini tahlil etamiz. F.Toshev publitsistikasida ³ qo'llangan metaforalar millatimizning tafakkuri, madaniyati, rasm-rusumi, urf-odatiga xos tarzda shakllangan. Bunday tasvir vositalari o'quvchiga emotsional-ekspressiv ta'sir o'tkazadi.

shirin	xotira turmush gap suhbat so'z
--------	--

Masalan, shirin so'zi quyidagi so'zlarda metaforalarni hosil qilgan: shirin gap, shirin xotira, shirin turmush, shirin so'z singari. Shirin so'zidan turli o'rinlarda ijodkorga xos original metaforalar hosil qilingan: Ko'nglingizga ma'qul tushgan maqolalar haqida muallifga **shirin gap** ayting (148). Inson bir paytlari kechinma sifatida boshidan o'tkazgan o'ziga ma'qul bo'lgan holatlarni sog'inadi. Bu holatlarni biz **shirin xotira** deymiz (164). Huquqshunos, lekin tahririyat muhitida kamolga yetgan Shoira Zoxidova bilan **shirin turmush** qurdi (193). Azaldan turmush qurishning eng chiroyli sifatlari shakllangan yurtimizda turmushga shirin turmush deya baho berish original metaforik kochimlardandir.

Shirinso'z bo'lu, shirinso'zlardan qo'rq (4). Shirinsozlar sozida sifat otlashib shirinsozli insonlar nazarda tutilmoqda va kinoyali, pand-nasihatomuz tarzda sozi yoqimli bolgani bilan oz manfaatini oylovchi insonlardan qorqishdan ogohlantiradi. Har bir tadbir ma'noga ega va qisqa bo'lgan. Ayniqsa, mehmonlarni qo'niqqa berish odamlarga **shirin suhbatdan** zavqlanish imkonini bergan(167).

gapir	chiroyli go'zal dag'al qo'pol
-------	--

Adiblik boshqalardan chiroyli, **go'zal gapirish** emas, balki boshqalardan chuqurroq va oldinroq fikrlash demak. Farzandlar oldida **qo'pol gapirishdan** tiyiling. Ota-onaning farzandlar oldida bir-biri bilan qo'pol gapirishi tarbiyasizlikdir. Ota-ona ko'ziga tik qarab, **dag'al gapirsang**, avvalo gunoh, keyin bu narsa farzandlaringdan o'z'laringga qaytadi.

puxta	muxbir o'rganmoq egallamoq o'zlashtirmoq bilmoq
-------	---

Puxta muxbir har bir xulosani hujjat bilan asoslab oladi. Hatto oddiy ma'lumotnomaga ham imzo chektirib oling. Yo'q-yo'q, u nuqtai nazari yo'qligi, xulosasi namoyonligi uchun emas, balki boshqalarning fikrini **puxtaroq o'rganish** uchun shunday ish tutardi. O'z kasbini **puxta egallash** hali komillik degani emas. Garchi "so'zga kirmas" bo'lsa-da, kasbini **puxta biladigan** kishi jamoaga qulluqchilardan ko'proq foyda keltiradi. Kasbini **puxta o'zlashtirgan**, to'g'riso'z xodimni qadrlashni, rag'batlantirishni o'rganing.

qalam	ahli qudrati haqqi kuchi olmoq tekkizmoq
-------	---

Kechasi bilan mushohada yuritaman va ertalab qo'limga **qalam olaman**, navbatdagi maqolamga sarlavha qo'yaman: «Mustaqillik nima O'zi!», «Nega ikkiyuzlamachilik qilamiz?» (129) Har qanday zo'r maqolaga ham muharrir albatta **qalam tekkizishi** zarur (152). **Qalam ahlini** har gal turli otarlarga olib

borar, cho'ponlar hayotini ko'rsatar va davra qurib, qarako'lchilik tarixi, buguni va ertasi, cho'pon fidoyiligi xususida miriqib gapirib berardi (183). Jurnalistni lavozimiga emas, balki **qalamining qudratiga** qarab baho berishadi (207). O'sha maqolalariga eng kichik **qalam haqi** qo'yilganda ham xafa bo'lgan-u, ammo tortishmagan (214). Muxbirni lavozimi emas, **qalami kuchiga** qarab baholashadi (217). Bir kuni pochta markaziy gazetaga chiqqan xabarim uchun **qalam haqi** olib keldi (230).

O'zbek tili metaforalarining antroposentrik xususiyatlarini tadqiq etgan Sh.Maxmaraimova aytganidek, metaforik modellar millatning ijtimoiy-siyosiy onglilik darajasini aniqlash, tushunchaviy maydonlardagi ijtimoiy ahamiyatli obrazlarning sintezi va shunga mos xulosalarni chiqarish imkonini namoyish etadi.⁴ Dissertatsiyamizda o'rganilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, har bir tilning publitsistik uslubida qo'llaniluvchi xalqning tafakkurini namoyon etuvchi metaforalari mavjud bo'ladi. Bu jihatni ushbu uslubning gazeta matnlarida berilgan maqolalar sarlavhalari orqali ham ko'rishimiz mumkin: Ulug'ini ulug'lash ulug' xalqning fazilatidir; Qo'llab tursin ruhingiz ota; Quyoshga ham intilmoq lozim; "Maydalashib ketmang"; To'g'ri so'zni aytishdan qo'rqmaslik kerak; Gazeta – yangicha yashash maktabi va h.⁵

Ushbu sarlavhalar o'zbek xalqining poetik tafakkurini ifoda etadi, ularni tarkib toptirgan metaforalar esa millat tushunchaviy tizimining lingvokognitiv xossalaridan andoza olgan. Sarlavha nomining o'zidanoq o'quvchida tushuncha shakllanadi. Ularning qisqaligi ixchamligi, ta'sirchanligiga ko'ra metaforalarni qo'llash juda samara beradi. Matnning mazmuni birgina sarlavhada ochib berilishga harakat qilinadi. Publitsistik matnlarning tabiatidan kelib chiqib ularda metaforalarni qo'llash eng ma'qul vositalardan biridir.

Xulosa. Метафоралар улар яшаб келаётган ҳар бир миллий тил қадар қадимийдир. Бундай троплар шеърӣ санъатлардан бири сифатида халқ оғзаки ижодида, классик адабиётда ҳам илгаридан машҳур бўлиб келган. Классик адабиётда метафора мажоз номи билан юритилган ва у билан ёнма-ён «истиора» атамаси ҳам ишлатилган. О'zbek funksional uslublari tizimida publitsistik uslub eng keyin paydo bo'lgan uslub bo'lsa-da, tilning barcha imkoniyatlaridan foydalanish jihatidan yuqorida turadi. Metafora lingvokulturologik, lingvokognitiv, lingvostilistik, lisoniy jihatdan keng ko'lamda tadqiq etilishi lozim bo'lgan hodisa bo'lib, unda kognitiv metaforalarning

ishtiroki millat tafakkurining noyob metaforik qobiliyatidan darak beradi. Qadimdan Sharqda ijodkor mahorati uning tilning ifoda tasvir vositalaridan qay darajada foydalanganligi bilan belgilab berilgan. Farmon Toshev publitsistikasida qoʻllangan metaforalar millatimizning tafakkuri, madaniyati, rasm-rusumi, urf-odatiga xos tarzda shakllangan. Oʻzbek tili publitsistikasida qoʻllangan metaforalarning tahlili bu uslubda ham metaforalarning nominativ, kognitiv, emotsional-ekspressiv funksiyalari mavjudligini koʻrsatadi. Publitsistik uslubda qoʻllangan metaforalar muallifning oʻy-xayollari, tafakkuri mahsuli boʻlib, bu orqali millatning ijtimoiy-siyosiy ongʻlilik darajasini aniqlash va shunga mos xulosalarni chiqarish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mengqi Yang. An Analysis of Metaphors in Daily Life Authors. International Journal of Education and Humanities. Vol, 7, No.1, 2023. DOI: <https://doi.org/10.54097/ijeh.v7i1.4864>
2. Каримов С.А. Бадий услуб ва тилнинг ифода тасвир воситалари. – Самарқанд, 1994. 72 б.
3. Махмараимова Ш. Ўзбек тили метафораларининг антропоцентрик тадқиқи (номинатив аспект). Филология фанлари доктори (DcS) илмий даражасини олиш учун тайёрланган дис. Самарқанд, 2020, 283 б.
4. Фармон Тошев. Сайланма. IV жилд: Публицистика ва драмалар. –Т.: Sahhof, 2024, 368 б.

